

**HIND DIYORIDA O‘ZBEK XALQI TARBIYASINING AKSI
(“HUMOYUNNOMA” MISOLIDA)**

Bahridil Ergasheva

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

Tarix instituti tayanch doktoranti

bahridilergasheva5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburiylar sulolasining yorqin vakili Akbar davrida uning topshirig`i bilan, Gulbadanbegim tomonidan yozilgan “Humoyunnoma” asarida qiz bola tarbiyasiga oid qarashlar, asarda keltirilgan voqealar asosida yoritildi. Shu bilan birgalikda, xalqlar qayerga ko‘chib bormasin, o‘zi bilan birgalikda, o‘z madaniy va ma`naviy boyliklarini saqlashi dalillandi.

Kalit so‘zlar: Humoyunnoma, qiz bola, tarbiya, hurmat, ota-ona, ism, iffat

**REFLECTION OF EDUCATION OF UZBEK PEOPLE
IN INDIAN LAND
(IN THE EXAMPLE OF "HUMOYUNNOMA")**

Annotation: In this article, views on the education of girls in the work "Humayunnoma" written by Gulbadanbegim, a prominent representative of the Babur dynasty, during Akbar's time, were covered based on the events presented in the work. At the same time, it was proven that peoples keep their cultural and spiritual wealth with them wherever they move.

Key words: Humayunnama, girl child, education, respect, parents, name, chastity

ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКСКОГО НАРОДА НА
ИНДИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
(НА ПРИМЕРЕ «ХУМОЮННОМА»)

Аннотация: В данной статье на основе событий, представленных в произведении, освещены взгляды на воспитание девочек в произведении «Хумаюннома», написанном Гульбаданбегим, видным представителем династии Бабура, во времена Акбара. При этом доказано, что свои культурные и духовные богатства народы хранят при себе, куда бы они ни переселялись.

Ключевые слова: Хумаюннома, девочки, образование, уважение, родители, имя, целомудрие.

Kirish. Amir Temurdan so'ng yirik davlat tuzgan Zahiriddin Muhammad Bobur, garchi bobosining ulkan davlatini qayta birlashtira olmagan bo'lsada, uning ma'naviy merosxo'ri ekanini isbotladi. Dunyo tan olgan ushbu hukmdor Hind diyorida 1526-1530-yillarda o'z imperiyasiga asos solib, bu davlat XVII asrga kelib o'sha davrgacha eng yirik va eng markazlashgan davlat bo'lgan¹. Zahiriddin Muhammad Bobur bu yerda hind xalqining o'ziga xos qarashlari va hayot tarzini hurmat qilgan holda, o'zini voyaga yetkazgan xalqi madaniyati, dini va urf-odatini bu yerda ham keng yoyilishiga sabab bo'ldi. Uning vorislari ham bu ishlarini davom ettirib, hind xalqi bilan madaniy jihatdan aralashib, bir tan-u bir jon bo'ldilar. Ammo ota-onaga, yaqinlariga hurmat, o'z qadriyatlariga sadoqat ruhida tarbiya topdilar.

Zahiriddin Muhammad Boburning dilbandlaridan biri, Gulbadanbegim otasi favot etgan paytda sakkiz yoshda bo'lib, akasi Humoyunning himoyasiga o'tadi. Temuriylar xonadoni an'analariga ko'ra Gulbadanbegim ham katta malika Mohimbegimning qo'lida tarbiya topadi. Shu o'rinda, Sohibqiron o'z o'g'li Shohruh Mirzoni, suyukli nabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Ulug'bek Mirzo va boshqa mirzolari bevosita zukko Saroy Mulk xonim tarbiyasiga topshirganligini² eslatib

¹ Stein.B. A history of India. Second edition. 2010 y. 159 p

² Файзиев Т, Темурий маликалар. Т., Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. Б.12.

o'tmoqchimiz. Humoyundan so'ng taxtga kelgan Akbarning "Firdavs makon va jannat oshiyon Hazrat haqidagi voqealardan nimaiki bilsangiz, yozingiz degan hukm bo'lgan edi"³. Gulbadanbegim shundan so'ng otasi Zahiriddin Muhammad Bobur va inisi Humoyun haqidagi xotiralarini "Humoyunnoma" ga jamlaydi. Bu asar tarixiy manba sifatida juda qadrli bo'lish bilan birgalikda, undan farzand tarbiyasiga oid bo'lgan ajdodlarimiz qarashlarini ham o'rganishimiz mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Tahlil uchun asosan Gulbadanbegimning "Humoyunnoma" asaridan foydalanildi va mushoxada qilindi. Chunki muallif bu asarni yozish barobarida, o'zi haqida juda ko'p voqealarni esga oladi. Biz esa bu esdaliklar orqali Boburiylar xonadonida qiz bola tarbiyasi qanday ekanini baholash imkoniga ega bo'lamiz.

Natijalar. "Humoyunnoma" garchi XVI asrga oid, ikki xalqlar madaniyati qorishmasi natijasida yozilgan manba bo'lsada, xalqimizning asriy qiz bola tarbiyasi haqidagi qarashlariga guvoh bo'ldik. Undagi tarbiya borasidagi ibratli taraflarini tahlil qilar ekanmiz, ularni jamoaviy va ruhiy jihatdan ikkiga bo'ldik. Jamoaviy jihatiga albatta haqli ravishda qiz bola otasining va kattalarning oldida o'zini qanday tutishi kerakligi, ularga ko'rsatiladigan xurmatni kiritdik. Ruhiy jihatiga esa ota-ona va qiz o'rtasidagi ma'naviy bog'lam, ya'ni uni har qanday tashqi ta'sirlardan extiyot qilishi diqqatga sazovordir.

Muhokama. O'zbek xalqida farzandga ism qo'yish alohida bir mas'uliyat bilan yondoshiluvchi jarayondir. "Humoyunnoma"da ham ushbu vaziyatni yaqqol aks etuvchi misollar mavjud. Muallif "Hazrat Badaxshonga ketgan vaqtlarida Mohi Chuchuk Begim qiz tug'dilar. Shu kecha Hazrat tush ko'ribdilar. (Tushlarida) Faxriniso momom bilan Davlatbaxt ikkalalari eshikdan kirib, bir narsa olib kelib, mening oldimga qo'yibdilar. Hazrat bu tushning ta'biri ne bo'lar ekan deb ko'p o'yladilar. So'ng qizning tug'ilgani to'g'risidagi xabarni eshitgach, ularning har

³ Хумоюннома Азимжонова С таржимаси. Тошкент. Маънавият. 1998 й. 29 б

ikkalarining ismlaridan: ya'ni birlaridan "niso" so'zini, ikkinchilaridan "baxt" so'zini olib, unga Baxtiniso Begim deb nom qo'ydilar⁴ deb yozadi. Farzandga ism tanlanayotganda albatta uning taqdiri, xulq-atvorini o'xshashi inobatga olinadi. Yuqoridagi dalil ham buni isbotlab, o'zbek xalqining farzandga ilk bergan tarbiya na'munasi ekanidan dalolatdir.

Otalar qizlarini ham o'g'illaridan kam erkalab suymaydilar. Gulbadanbegim ham buni alohida ko'rsatib o'tib "Men Bobom xalifasining uyida o'tirdim, bizga turli xil ovqatlar tortdilar. Ellikka yaqin qo'y so'yilib, qovurdoq pishirilgan edi. Non va turfa xil mevalar, shira va sharbatlar ko'p edi. Ovqatlanib bo'lgach, mahofaga o'tirib, hazrat podshoh Bobom oldilariga borib, ko'rishib oyoqlariga o'zimni tashladim. Hazrat ko'p holu ahvol so'radilar. Bir necha vaqt tizzalariga olib o'tirdilar, shu vaqtda o'zimni shunday baxtli his qildimki, uni tasvirlab bo'lmaydi" deb xotirlaydi. Ota-ona farzandiga albatta moddiy jihatdan ko'p narsa berishi mumkin. Ammo ma'naviy dastakni o'rnini hech nima bosolmaydi. Bu fikrlarimizning dalilini yuqorida ko'rib o'tdik. Bu masalaning hamon dolzarbligi saqlanib qolgan va bizningcha hech eskirmaydi.

Gulbadanbegim "Humoyunnoma"ni yozar ekan, uni o'zbek xalqiga xos bo'lgan kattalarga itoatkorlik ruhi bilan boshlaydi. Akbar, bobosi va otasi xotirasini abadiylashtirish maqsadida ular haqida bilganlarini yozish buyrug'uni olgan Gulbadanbegim, otasining yorqin xotirasiga "Bu qissaning boshida podshoh bobom hazratlari (zamonida bo'lgan) voqealar yoziladi⁵" deya so'z boshlab, garchi ushbu voqealarning otasiga tegishli qismi "Boburnoma" da yoritilgani ammo ularni tabbarruk bilgani holda, yana bir bor qisqacha bayon etishini aytib o'tadi. O'zbek xalqida ota-ona aziz ekani, uning har bir so'zi, amali qadrli va itoatga chorlashi haqida kattalarimiz yoshlikdan o'rgatib boradi. Bunda ularning hayot yo'llaridagi tajribalari katta ekani, bu yoshlarga mayoq bo'lishiga ishorat sifatida beriladi. Muallifning yuqoridagi

⁴ O'sha manba 92 b

⁵ Хумоюннома Азимжонова С таржимаси. Тошкент. Маънавият. 1998 й. 29 б

iddaolarini ham, xalqimizga xos bo'lgan bolalikdan berilgan otaga hurmat belgisi deb izohlashimiz mumkin. Aynan shunga o'xshash yana bir voqeani misol qilib keltirishni joiz deb topdik. Ma'naviy onasi bo'lgan Mohim Begim Kobuldan Hindistonga kelar vaqt, Gulbadanbegimga enagasi ularni o'rnidan turib qabul qilishi kerak ekanligini tayinlaydi. U nafaqat bobosining xalifasiga balki, keksa bir kanizakni ham o'rnidan turib, olqishlamoqchi bo'lganini xotirlaydi⁶. Ushbu voqeani tahlil qilsak, garchi malikalar kanizlarga alohida hurmat ko'rsatmasalarda, bu yerda u o'z tarbiyasiga binoan unga peshvoz chiqib, yoshini hurmat qilgan deb taxmin qilishimiz va kibrning yo'qligini bilishimiz mumkin. Umuman olganda, kichikka, kambag'alga, kasal yoki ishi yurishmaganlarga nisbatan kibrlanishni dono xalqimiz oqlamaydi. Yuqoridagi voqea podshox xonadonida ham tarbiyaning ushbu belgilari saqlanganidan darak beradi.

Kichiklarning kattalarga tavoze etishi nafaqat salomlarida, balki dasturxon atrofida o'z o'rnida o'tirishlari bilan ham belgilanadi. Masalan, mexmon kelgan paytda albatta uyning to'riga mexmonlar va yoshi ulug'larning o'tirishi ham yoshlarga beriladigan tarbiyaning bir ko'rinishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Gulbadanbegim ushbu asarda Mirzo Hindolning to'yi arafasida yozilgan dasturxon atrofida o'tirgan mexmonlarni xotirlab, "Podshoh hazratlari bilan onajonim taxt qarshisidagi bir ko'rpachaga o'tirishdi. Onajonimning o'ng tomonida u kishining ammalari Sulton Abu Said Mirzoning qizlarni Fahri Jahon Begim, Badp'ul Jamol begim, Oq Begim, Sulton Baxt Begim, Gavhar Shod Begim va Xadicha Sulton Begimlar o'tirishdi"⁷ deydi. Bu yuqoridagi fikrlarimizni dalillaydi.

O'zbek xalqi qiz bola tarbiyasida nafaqat uning itoatini balki, iffatini saqlashi eng ahloqli fazilatlardan biri deb hisoblanadi. "Humoyunnoma" da ushbu holat Hamidabonu obrazida yaqqol namoyon bo'ladi. Humoyun Hamidabonuni uchrashish uchun chorlagan paytda "Podshohlarni faqat bor marta ko'rish mumkin, ikkinchi marta

⁶ O'sha manba 40 b

⁷ Хумоюннома Азимжонова С таржимаси. Тошкент. Маънавият. 1998 й. 51 б

ko‘rish nomahramlik bo‘ladi, men bormayman” deb rad javobini beradi. Qiz bola qarshisida hatto podshoh tursada, o‘z nomusiga gard yuqtirmasligi doimiy tarzda onalar tomonidan diniy qoidalar asosida uqtirib borilib, oila erkaklari tomonidan esa doimiy qo‘riqlanib, nazorat qilib boriladi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, asrlar osha shakllanib kelayotgan o‘zbek xalqining qiz bola tarbiyasi borasidagi qarashlari uzoq tarixiy ildizlarga ega. Uning tarkibini diniy, milliy va etnik qoidalar tashkil etadi. Shu bilan birgalikda ma`naviy, tarbiyaviy qarashlar, zamon va makon tanlamagan holda saqlanadi va uzoq yillar hech qanday ta`sirga uchramaslik hususiyatiga ega. “Humoyunnoma” garchi tarixiy manba bo‘lsada, o‘zbek xalqining ijtimoiy, ma`naviy qadriyatlarini o‘zida aks ettiradi. Manba bilan tanishgan o‘quvchida tarbiyaning nozik jihatlari yaqqol namoyon bo‘lib, ta`sirlantirishi shubxasizdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Хумоюннома Азимжонова С. таржимаси. Тошкент. Маънавият. 1998 й.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. IV жилд. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2008 й.
3. Файзиев Т, Темурий маликалар. Т., Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994.